

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOYIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

Abduraximova Munavvarxon Alisher qizi

Izboskan tumani 11-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10947258>

Ertangi yurt ravnaqi bugungi kun yosh avlodning qay darajada kamol topishiga bog'liq. Bu mas'uliyatli vazifani hal qilish esa, avvalo ta'lim sohasining dastlabki bosqichi maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi. Maktabgacha yosh davri inson shaxsi kamolotining eng muhim davri hisoblanadi.

Ma'lumki, tarbiya – go'dak va bolalarning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini, kompetensiyalarini shakllantiruvchi maqsadga yo'naltirilgan uzluksiz jarayon.

Bolalarda kichik yoshligidanoq shakllantirib kelinmoqda. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, bolani kichik yoshidanoq ma'nan yetuk qilib tarbiyalashda tajribali dunyo pedagoglarining turli tavsiyalari, o'quv qo'llanmalari maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijtimoiy kompetensiyalar orqali madaniylilikni tarkib toptirish uchun asosiy vositadir. Bu masalalar yaqindagina paydo bo'lib qolgan tushuncha emas. Muntazam ravishda bola tarbiyasida ma'naviy kamol toptirish masalalari bo'yicha dunyo miqyosida olimlar izlanishlar olib borgan. Bola va jamiyatning o'zaro ta'siri tushuncha orqali ifodalanadi. Ushbu kontseptsiya birinchi marta 40-yillarning oxiri 50-yillarning boshlarida tasvirlangan.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'lim tizimida uzoqni ko'zlab olib borilayotgan islohatlar o'z natijasini ko'rsatmay qolmayapti. Buning natijasi o'laroq bugungi kun talabiga javob bera oladigan maktabgacha ta'lim muassasalari orzu emas, ayni haqiqatdir.

Ijtimoiy kompetentsiya - bu shaxsning ajralmas sifati. Bola o'zini jamoaning, jamiyatning bir qismi sifatida ko'rsatish, aloqalar qila olish va boshqa shaxsning manfaatlarini hisobga olish imkonini ochadi. Bolada ijtimoiy kompetensiyani shakllantirish uchun bolani o'rab turgan muhitini hisobga olish kerak.

Kompetentsiya – insonning ma'lum bir imkoniyatga ega bo'lishi, shuningdek shaxsning jarayon holatiga alohida munosabati.

Ushbu tushuncha ma'no jihatidan ancha kengdir. U o'rganish natijalarini (bilim va ko'nikmalar), qadriyat yo'nalishlari tizimi, odatlar va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Kompetensiyalar faqatgina ta'lim-tarbiya sohasidaida shakllanmay, balki turli jabhalarda oilada do'stlar davrasida, jamiyatning turli bo'g'inlarida vujudga keladi. Shu o'rinda kompetensiyaga asoslangan yondashuvni yuzaga chiqarish shaxsning alohida holatiga bog'liq. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda tortinchoqlik hissi ustun bo'ladi. Bunda bola bilan ko'proq syujetli rolli markazlarda jamoaviy tarzda faoliyat olib borishi kerak. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar rivojlangan davrda bola texnika bilan emas, insonlar bilan ko'proq muloqot qilishi lozim.

Buning uchun esa bugungi kun tarbiyachisi faoliyatida rivojlantirish kompetensiyalari orqali bolalarda hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlari bilan muloqotda axloq va me'yor qoidalariga amal qilgan o'zini tuta bilish mahoratini oshirib borishi kerak. Tarbiyalanuvchining o'z ichidagi menini topa olishiga ko'maklashishi, iste'dodini kashf etishida bugungi kun tarbiyachilarining mas'uliyati kattadir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarlarining pedagogik jamoalari bu sohada izchil ish olib borishlari lozim. Shuni inobatga olgan holda tarbiyalanuvchini ijtimoiy muhitga moslashtirish jarayonida bolalarni

qo'llab-quvvatlash orqali ularda ijtimoiy kompetensiya orqali madaniylilikni rivojlantirish o'z yechimini kutayotgan dolzarb muammo ekanligini alohida ta'kidlash lozim.

“Maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning umumiy muhim kompetensiyalari bular:

Kommunikativ kompetensiya – muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmasi.

O'yin kompetensiyasi – bolaning o'yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim va ko'nikmalardan ijodiy foydalanishi. O'quv-tarbiyaviy jarayon uchun asos hisoblanadi.

Ijtimoiy kompetensiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va me'yorlariga rioya qilgan holda o'zini tuta olish mahorati.

Bilish kompetensiyasi – atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilish va olingan bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlardan o'quv va amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanish

Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari.

Bolaning kompetensiyalari bola rivojining quyidagi sohalarida belgilanadi:

- jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi;
- ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari;
- bilish jarayonining rivojlanishi;
- ijodiy rivojlanish”¹.

Kompetentlilik – (lotincha: competens – layoqatli, qobiliyati bor) Kompetentlilik faqat tor doiradagi bilim, ko'nikma, malaka bilan bog'lanib qolmay, balki faoliyat markazlarida bolalar bilan birga jamoa bo'lib ishlash layoqati, muloqot vositalaridan turli vaziyatda foydalana olish, haqiqiy baholay olish, turli yangiliklardan o'z o'rnida foydalana olish kabi jihatlarni ham o'z ichiga oladi.

Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim–o'quvchilarni o'zlari erishgan bilim salohiyatini haqiqiy hayotning turli jabhalarida qo'llay olishga qaratilgan ta'limdir²

References:

1. F.R.Qodirova, Sh. Toshpo'latova, N.Qayumova, M.A'zamova” Maktabgacha pedagogika” “Tafakkur” nashriyoti Toshkent 2019.
2. Gasparova E.M. Maktabgacha ta'lim. 2008 yil. - 228 b.
3. S. Sh. Abduraxmonova, S. U. Ergasheva “Pedagogik amaliyot vositasida talabalarni ota-onalar bilan hamkorlik qilishining mazmuni” Science and education scientific journal ISSN 2181-0842 volume 4, issue 7 july 2023.- 482-484 bet.

¹ «Ilk qadam» davlat o'quv dasturi. –Toshkent., 2018 y.

² fayllar.org/tayanch-kompetensiyalar.html